

ÁREA TEMÁTICA: TEMAS TRANSVERSAIS

TÍTULO: SERVIÇO SOCIAL E A INTERVENÇÃO PROFISSIONAL COM AS FAMÍLIAS DOS PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO CEARÁ.

DOI: 10.5281/zenodo.17840331

AUTORES: ANA CARINE ALMEIDA RODRIGUES

INTRODUÇÃO: O SERVIÇO SOCIAL ESTÁ DENTRO DO ROL DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, POSSUINDO UMA AMPLA BAGAGEM TEÓRICA QUE SUBSIDIA SUA INTERVENÇÃO PROFISSIONAL DENTRO DA SAÚDE. COM O ADVENTO DA REFORMA SANITÁRIA, HOUVE UMA AMPLIAÇÃO DO TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS QUE DEVEM TER SUA PRÁTICA PROFISSIONAL, VOLTADA PARA GARANTIR UM MAIOR ACESSO DOS USUÁRIOS ÀS UNIDADES E AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, TRABALHANDO PARA QUE CADA VEZ MAIS A INTERVENÇÃO PROFISSIONAL, OCORRA DE FORMA INTERDISCIPLINAR, LUTANDO PARA QUE SE TENHA PRESENTE NA SUA ATUAÇÃO: ABORDAGENS GRUPAIS, DEMOCRATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E AMPLIAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO USUÁRIA. **OBJETIVO:** DESCREVER A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM RELAÇÃO ÀS FAMÍLIAS DOS PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA VIVÊNCIA PROPORCIONADA PELA PRÁTICA PROFISSIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL RESIDENTE EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE GRANDE PORTE. **RESULTADOS:** NO COTIDIANO PROFISSIONAL PUDE VIVENCIAR: O IMPACTO QUE A REDE DE APOIO FAMILIAR PROPORCIONA NO TRATAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO, A QUESTÃO SOCIAL QUE ENVOLVE O TRATAMENTO COM PACIENTES ONCOLÓGICOS, AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DAS FAMÍLIAS E AS RAÍZES SÓCIO-HISTÓRICA QUE REPERCUTE NAS DESIGUALDADES SOCIAIS QUE SÃO EXPERIENCIADA PELOS PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E PELOS SEUS FAMILIARES. DIANTE DISSO, SURTIU A NECESSIDADE DE RELATAR A EXPERIÊNCIA NA RESIDÊNCIA TRAZENDO ESSAS QUESTÕES QUE PERMEIAM O TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES. **CONCLUSÃO:** O SERVIÇO SOCIAL COMO UMA DAS PROFISSÕES DA SAÚDE, TEM O COMPROMISSO DE TRABALHAR PARA A CONQUISTA DE DIREITOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), TRABALHANDO PARA QUE SEJA GARANTIDO O RESPEITO À AUTONOMIA DOS SUJEITOS E A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS NOS ESPAÇOS DEMOCRÁTICOS. AS MULHERES TÊM SIDO RESPONSÁVEIS POR SUSTENTAR A FAMÍLIA QUANDO HÁ O DIAGNÓSTICO DE UM FAMILIAR COM CÂNCER. MUITAS MULHERES PARAM DE TRABALHAR PARA PODER ACOMPANHAR SEUS FAMILIARES, COMPROMETENDO O ORÇAMENTO FAMILIAR.

PALAVRAS-CHAVE: FAMÍLIA, NEOPLASIA, SERVIÇO SOCIAL.